

ШЕПЕЛЕВА ДИНА ВИКТОРОВНА

кандидат юридических наук, доцент
департамента международного и публичного права
Финансового университета при Правительстве РФ
e-mail: dvshepeleva@fa.ru

ЗАВЬЯЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

магистрант юридического факультета
Финансового университета при Правительстве РФ
e-mail: Mmik11@yandex.ru

ЛИТВИН АРТЁМ ГЛЕБОВИЧ

магистрант юридического факультета
Финансового университета при Правительстве РФ
e-mail: 201733@edu.fa.ru

SHEPELEVA DINA VIKTOROVNA

candidate of legal sciences, Associate Professor
at the Department of International and Public Law of the Financial
University under the Government of the Russian Federation
e-mail: dvshepeleva@fa.ru

ZAVYALOV MIKHAIL MIKHAILOVICH

undergraduate of Financial University under
the Government of the Russian Federation
e-mail: Mmik11@yandex.ru

LITVIN ARTYOM GLEBOVICH

undergraduate of Financial University under
the Government of the Russian Federation
e-mail: 201733@edu.fa.ru

РОЛЬ АУДИТА В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ ЗА КРУПНЕЙШИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ В СФЕРЕ НЕФТИ И ГАЗА

THE ROLE OF AUDIT IN THE TAX CONTROL OF THE LARGEST TAXPAYERS IN THE OIL AND GAS SPHERE

Аннотация. Правильность бухгалтерского и налогового учета крупнейшими налогоплательщиками в сфере нефти и газа имеет ключевое значение для формирования налоговой базы и расчета налоговых ставок в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Сложность технологического процесса напрямую отражается в возникающих вопросах, которые прямо не урегулированы законодательно. Кроме того, в правовом регулировании налоговых элементов

Abstract. The correctness of accounting and tax accounting by the largest taxpayers in the field of oil and gas is of key importance for the formation of the tax base and the calculation of tax rates for the budgets of the budgetary system of the Russian Federation. The complexity of the technological process is directly reflected in emerging issues that are not directly regulated by law. In addition, the legal

и налогообложении крупнейших налогоплательщиков в сфере нефти и газа сформулированы двусмысленно.

Значительное содержание профессиональной терминологии взаимосвязанное с необходимостью правового сопровождения деятельности юридического лица вызывает необходимость привлечения специализированных организаций, — осуществляющих правильность и полноту отражения данных бухгалтерского и налогового учета, формирования налоговой базы и определения налоговой ставки.

Судебная практика по экономическим спорам связанным с вопросами налогообложения крупнейших налогоплательщиков в отрасли нефти и газа по большинству спорных вопросов не имеет единства, поэтому налогоплательщикам необходимо занимать устойчивую правовую позицию основанную на букве и духе закона подтвержденной экспертными заключениями и разъяснениями специалистов отдельных вопросов регулирования налога на добычу полезных ископаемых (далее — НДС) и налога на добавленный доход (далее — НДС).

Рассмотрение роли аудиторской деятельности в налоговом контроле за крупнейшими налогоплательщиками в сфере нефти и газа является концептуальным вопросом для формирования единства мнений юридического и экономического профессионального сообщества для нивелирования спорных вопросов сопровождающих профессиональную деятельность налогоплательщиков, снижения финансовых издержек и потерь при осуществлении деятельности по добыче полезных ископаемых, а также снижению трудозатрат сотрудников налоговых органов.

Целью исследования служит концептуальный вопрос о выявлении функциональной роли аудита в налоговом контроле за крупнейшими налогоплательщиками в сфере нефти и газа.

Проблемой является отсутствие установленной содержательной роли аудита в налоговом контроле за крупнейшими налогоплательщиками в сфере нефти и газа, которая закладывает риски развития экономики и обеспечения прогнозируемости налоговых издержек юридических лиц при осуществлении основных видов деятельности налогоплательщиков.

Научная статья включает в себя обозначение важности исследования крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой сфере, их роль в бюджетной системе, вопросы функционального взаимодействия с аудиторскими организатора-

regulation of tax elements and taxation of the largest taxpayers in the field of oil and gas are formulated ambiguously.

The significant content of professional terminology interconnected with the need for legal support of the activities of a legal entity necessitates the involvement of specialized organizations — carrying out the correctness and completeness of the reflection of accounting and tax accounting data, the formation of the tax base and the determination of the tax rate. Judicial practice in economic disputes related to taxation issues of the largest taxpayers in the oil and gas industry is not unified on most of the controversial issues, therefore taxpayers need to take a stable legal position based on the letter and spirit of the law, confirmed by expert opinions and explanations of specialists on certain issues of mining tax regulation. minerals and tax on added income. Consideration of the role of audit activities in tax control over the largest taxpayers in the oil and gas sector is a conceptual issue for the formation of a consensus of opinions of the legal and economic professional community to level the controversial issues accompanying the professional activities of taxpayers, reduce financial costs and losses in the implementation of mining activities, and also reducing labor costs for tax officials. The purpose of the study is a conceptual question about the identification of the functional role of audit in the tax control of the largest taxpayers in the field of oil and gas.

The problem is the lack of an established substantive role of the audit in tax control of the largest taxpayers in the field of oil and gas, which lays down the risks of economic development and ensuring the predictability of tax costs of legal entities in the implementation of the main activities of taxpayers.

The scientific article includes the designation of the importance of the study of the largest taxpayers in the oil and gas sector, their role in the budget system, issues of functional interaction with audit organizers, ambiguous issues of judicial practice that can be resolved in the course of audit activities and the definition of the role of audit in tax control.

ми, неоднозначные вопросы судебной практики, которые могут быть урегулированы в процессе аудиторской деятельности и определение роли аудита в налоговом контроле.

В выводах научной статьи обозначается функциональная роль аудита в налоговом контроле за крупнейшими налогоплательщиками в сфере нефти и газа с целью диверсификации рисков развития экономики и обеспечения национальных целей развития.

Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, финансовое право, налоговое право, налоговый контроль, аудиторская деятельность, крупнейшие налогоплательщики, нефть и газ, аудит.

The conclusions of the scientific paper indicate the functional role of audit in tax control of the largest taxpayers in the field of oil and gas in order to diversify the risks of economic development and ensure national development goals.

Keywords: control, financial control, financial law, tax law, tax control, auditing, major taxpayers, oil and gas, audit.

В начале 2021 года Правительством Российской Федерации было принято постановление существенно ограничивающее предоставление информации зарубежным аудиторским компаниям и индивидуальным аудиторам. В настоящий момент запрещено передавать данные, если аудируемые являются «эмитентами ценных бумаг и предоставляют консолидированную отчетность»¹. Также был ограничен объём информации и документов от компаний ОПК России. Кроме того, зарубежные аудиторы не смогут получить доступ к отчетам банков, пенсионных фондов, торговых сетей и некоторых других негосударственных организаций. Данное законодательное новшество отрывает большие перспективы для отечественных юридических лиц осуществляющих аудиторское сопровождение крупнейших налогоплательщиков в отраслях нефти и газа.

Дефинитивное определение «крупнейший налогоплательщик» не имеет строгой регламентации, несмотря на закрепление критериев отнесения к крупнейшим нало-

гоплательщикам приказом ФНС России², отдельно указывается, что налоговому администрированию в МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам подлежат организации, которые не подпадают под установленные критерии, но в отношении которых ФНС России принято решение об отнесении к категории крупнейших налогоплательщиков и территориальных особенностей администрирования. Ввиду вышеизложенного, необходимо отметить, что вопросы деятельности крупнейших налогоплательщиков и порядок их взаимодействия с налоговыми органами относится к охраняемым законом тайнам³, а деятельность крупнейших налогоплательщиков в отраслях нефти и газа по добыче, переработке, использованию и реализации природных ресурсов содержат в себе государственную тайну — проведение аудиторской

¹ Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 № 622 «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору» // [Электронный ресурс]. URL: <http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202104210010> (дата обращения: 28.05.2021).

² Приказ Федеральной налоговой службы от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@ «О внесении изменений в приказ МНС России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290@» (с изменениями и дополнениями) // [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/12153821/> (дата обращения: 28.05.2021).

³ Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Российская газета — Федеральный выпуск № 0(3543); Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1998 г., № 31, ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) 05.08.2000 года № 117-ФЗ // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 28.05.2021).

деятельности с целью соблюдения налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах относится к стратегическим приоритетам развития ведущих отраслей экономики. Устойчивое развитие экономической отрасли возможно исключительно при долгосрочном планировании и на точном определении налоговых издержек, сопутствующих деятельности лица. Налоговые споры с крупнейшими налогоплательщиками приводят к существенным издержкам как со стороны контрольно-надзорных органов, так и со стороны налогоплательщиков, поэтому их предупреждение является взаимовыгодным для сторон. Согласно исследованиям Счетной палаты Российской Федерации — российские недра истощаются⁴ в удвоенном темпе, так, в прошлом году только 32% добычи покрывалось новыми открытиями, а в 2018 году этот показатель составлял 63%. Аудиторы заключают, что воспроизводство дефицитных и стратегических ископаемых в стране находится на низком уровне, отсутствует контроль за рисками, управление фондом недр ведется «недостаточно эффективно». К стратегическим ресурсам причисляются нефть, природный газ, медь, никель, олово. В 2018–2020 гг. на поиск и разведку месторождений было выделено 87 млрд. рублей. Планы были провалены по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов, в том числе по арктической нефти, золоту, серебру, алмазам, урану, хромовым рудам, свинцу, вольфраму. Это делает российскую экономику импортозависимой, а в некоторых сегментах страна полностью зависит от зарубежных поставок. Импорт покрывает более трети стратегических видов минерального сырья и почти две трети дефицитных полезных ископаемых. Кроме того, в интергляции 2016-2019 гг. признаны не существующими в реальности запа-

сы нефти и конденсата на 2,278 млрд. тонн (эквивалентно пяти годовым объемам добычи) и было списано 6,041 трлн. кубометров газа — более девяти годовых объемов добычи. Отдельно аудиторы констатировали отставание России от мирового уровня развития технологий обогащения и переработки твердых полезных ископаемых.

Ввиду вышеизложенного, аудит, осуществляемый крупнейшими налогоплательщиками в отраслях нефти и газа для целей налогообложения, носит стратегический характер, нивелирующий риски возникновения налоговых споров, и тем самым, создавая функциональные возможности направления денежных средств на исполнение стратегии национального развития. Налоговая нагрузка в числе других экономико-правовых факторов оказывает существенное влияние на экономический рост и её оптимизация носит стратегический характер снижения размера издержек с направлением ресурсов на развитие посредством соблюдения налогового законодательства, сведения к минимуму штрафных санкций со стороны налоговых органов, сокращение налоговых рисков., правильности расчетов по налогам и сборам с бюджетами бюджетной системы до начала налоговой проверки [1, с. 23]. Ввиду вышеизложенного потребность взаимодействия с аудиторскими организациями находится на высоком уровне.

В вопросе оплаты аудиторских услуг необходимо отметить, что услуги по оценке правомерности налоговых претензий и наличия оснований для их оспаривания, оказанные налогоплательщику на досудебной стадии и расходы по их оплате к категории судебных расходов не относятся и возмещению в рамках дела об оспаривании решения налогового органа не подлежат⁵.

⁴ Счетная палата оценила риски, которые мешают импортозамещению дефицитных полезных ископаемых // [Электронный ресурс]. URL: <https://ach.gov.ru/checks/schetnaya-palata-otsenila-riski-kotorye-meshayut-importozameshcheniyu-defitsitnykh-poleznykh-iskopae> (дата обращения: 28.05.2021).

⁵ Постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2011 № 13923/10.

Однако, если заказчик аудиторских услуг компенсирует аудиторам командировочные расходы в рамках договора, согласно которому в стоимость услуг данные затраты не включаются, то перечисленные суммы в целях компенсации расходов признаются средствами, связанными с оплатой таких услуг и включаются в налоговую базу по НДС на основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ⁶.

В основных направлениях налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов⁷ установлена необходимость повышения эффективности государственного внутреннего финансового контроля и аудита с реализацией усовершенствования нормативно-правовой базы в целях установления единых для всех уровней бюджетной системы федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. Следует отдельно отметить разновидность финансового аудита в виде налогового аудита, выполняемого на основе специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерской и налоговой документации проверяемого хозяйствующего субъекта с целью — выражения мнения аудитора о степени достоверности и соответствии деятельности организации налоговому законодательству. Законодатель не выделяет налоговый аудит как отдельный вид аудита⁸, который может являться частью общего аудита, если заказчик решит, что необходимо проверить налоговый учет и налоговую отчетность, однако, для снижения налоговых рисков компании, целесообразно проводить полноценный налоговый аудит, который возможно отнести к сопутствующим

услугам⁹. Аудит сопровождается проверкой экономического обоснования и результативности реализуемых объектами контроля действий, а также их соответствию законодательству [2, с. 183].

В соглашении о проведении налогового аудита должно быть достигнуто четкое взаимопонимание о цели и характере предстоящей работы, а также о содержании подготавливаемых итоговых документов, определен круг лиц для ознакомления с результатами аудита, а также сформировано специальное аудиторское задание. Сама работа разделяется на два этапа: предварительная оценка существующей системы налогообложения проверяемой организации и подтверждается правильность исчисления и уплаты налогов, сборов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды. Проверка правильности расчета и уплаты налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации может носить комплексный или тематический характер по отдельным вопросам, которые традиционно связаны с НДС и НДС.

При аудите расчетов с бюджетной системой оценивается правильность отражения и осуществления исполнения налоговых обязательств, а методическое осуществление часто напоминает мероприятия налогового контроля (далее — НК), осуществляемые налоговыми органами, но, в большинстве случаев, без возникновения налоговой ответственности. Необходимо отметить, что различается функциональная цель налоговых органов и аудиторов, поскольку первые призваны выявлять и пресекать налоговые правонарушения, а аудиторы ставят своей задачей нивелирование рисков совершения и устранение налоговых правонарушений в совокупности со снижением

⁶ Письмо Минфина России от 14.10.2009 N 03-07-11/253.

⁷ Информация Минфина России от 1 октября 2020 г. «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74626236/> (дата обращения: 28.05.2021).

⁸ Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (последняя редакция) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения: 28.05.2021).

⁹ Методика аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами», одобрена Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 11 июля 2000 г., протокол № 1.

вероятности привлечения к налоговой ответственности. При выявлении налоговых нарушений, а также искажений бухгалтерской и налоговой отчетности у проверяемой организации, аудитор может дать обоснованные рекомендации, отразить пути и возможности их устранения в итоговом документе составляемом по результатам аудиторской деятельности или направить официальное письмо о выявленных нарушениях законодательства и ответственности за них. Отдельно уделяется внимание правильности определения объекта налогообложения, налоговой базы, рациональность применения ставок, порядка расчета налоговых обязательств и предоставления отчетности, правомерность применения льгот и вычетов, а также своевременность расчета, отражения и перечисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы и внебюджетные фонды.

Вследствие замедления роста добычи нефти и падения биржевых котировок, в отраслях нефти и газа последовательно вводится дифференцированная система налоговых льгот, которые, по мнению ряда специалистов, должны стимулировать освоение новых месторождений, технологическое развитие и привлечение инвестиций [3, с. 302]. Дифференцирование налоговых ставок и внедрение сложных методик расчёта налоговых обязательств приводит к возникновению налоговых правонарушений у нефтегазовых компаний, которые призваны нивелировать и предупредить аудиторские проверки, осуществляемые по инициативе собственников.

В результате исследования налоговых стимулов в процессе добычи полезных ископаемых льготный порядок налогообложения предусмотрен для нефти и газа в зависимости от разработки месторождения, величины запасов и степени их выработанности [4, с. 28]. Сложность системы расчёта налоговых коэффициентов и соблюдения налогового законодательства при реализа-

ции права на использование льгот вызывает налоговые споры в ходе которых стороны исследуют вопрос о наличии или отсутствии состава налогового нарушения. В числе налоговых нарушений возможно выделить нижеследующие. Так, применение льгот по НДС, порой приводит к неправильному определению параметров, дающих право на использование пониженной ставки налога. Налоговым нарушением будет исчисление степени выработанности запасов, рассчитанных налогоплательщиком отдельно по каждому месторождению, а не по всему участку недр, указанному в лицензии на разработку¹⁰, а также величины начальных запасов, позволяющих применять зависящий от них коэффициент запасов для конкретного участка недр¹¹. Добываемые полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, облагаются по нулевой ставке в пределах нормативных потерь, чем активно пользуются налогоплательщики при оптимизации налоговой нагрузки, которая приводит к неправильному расчету налоговых обязательств по НДС, поскольку нормативные потери необходимо определять по каждому налоговому периоду (ежемесячно), то проведение оценки ежеквартально будет приводить к занижению НДС и последнем месяце квартала¹².

Одной из сопутствующих услуг, предоставляемых при осуществлении аудиторской деятельности, является консультирование по вопросам применения норм законодательства о налогах и сборах. По причине внедрения экспериментального налогового режима — НДС, возникает немало неоднозначных и сложных вопросов. В отличие от НДС он основан на показателе дополнительного дохода, объективно отражающем реальную экономическую эффективность

¹⁰ Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.06.2016 № Ф04-2160/2016 по делу № А67-6084/2015

¹¹ Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.04.2016 № Ф06-7394/2016 по делу № А57-16413/2015.

¹² Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2016 № Ф05-7761/2016 по делу № А40-83172/2015, от 01.06.2016 № Ф05-6615/2016 по делу № А40-91054/2015.

разработки лицензионного участка, и должен стимулировать инвестиции в освоение новых месторождений, поскольку налог не взимается до полной окупаемости понесенных затрат, а последующее налогообложение соответствует показателям доходности.

В проектах с высокой степенью доходности применение НДС обеспечивает прогрессивное извлечение ренты в пользу государства и создаются условия для реализации национальных проектов¹³. При уплате НДС налог рассчитывается по специальной формуле, приведённой в ст. 342.6 НК РФ с учётом различных коэффициентов, а фактические расходы компании учитываются в порядке ст. ст. 261 (в части расходов на освоение природных ресурсов), 262 и 272 НК РФ. Фактические расходы учитываются в НДС исключительно при их непосредственной связи с разработкой участка недр, что вызывает значительное число судебных споров ввиду субъективности законодательного закрепления. Примером может послужить, списание остаточной стоимости спорной скважины с учетом проведенной реконструкции (работ по врезке бокового ствола) и понесенных расходов по ликвидации скважины в целях налогового учета производится в соответствии с п. 4 ст. 261 и п. 5 ст. 325 НК РФ. Расходы на ее ликвидацию, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, для целей налогообложения подлежат признанию равномерно в течение 12 месяцев с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором эта скважина была ликвидирована, однако, если скважина фактически не использовалась в деятельности, направленной на получение дохода, то сумма амортизации на основании п. 1 ст. 252 НК РФ не учитывается при исчис-

лении налога на прибыль, а также влечёт неправомерное отнесение расходов уменьшающих налоговую базу¹⁴.

Кроме того, отнесение всех ее затрат на производство и реализацию в состав косвенных расходов не соответствует положениям п. 1 ст. 272, п. 1 ст. 318 НК РФ, поскольку отнесение затрат на оплату обслуживания процесса добычи сырой нефти и попутного газа в состав косвенных расходов происходит исключительно на основании всестороннего исследования финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика с учетом специфики производства готовой продукции, а привлечение подрядной организации для целей добычи нефти, когда добыча полностью осуществляется ею, не дает налогоплательщику права не учитывать такие расходы в составе прямых расходов¹⁵. При этом, тот факт, что налогоплательщик в учетной политике для целей налогообложения в перечне прямых расходов не предусмотрел расходы, которые непосредственно связаны с добычей нефти подрядной организацией не дает ему права учесть в составе прямых расходов только те затраты, которые предусмотрены его учетной политикой, поскольку предоставляя налогоплательщику возможность самостоятельно определить учетную политику, НК РФ не рассматривает ее как зависящую исключительно от воли налогоплательщика.

Казусом, позволяющим отменять решения по результатам МНК, является позиция Верховных судов по отношению к обязанности налоговых органов учитывать произведенные в ходе МНК начисления по соответствующим налогам и отразить их в составе расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль при условии, что правильность исчисления налога на прибыль

¹³ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038> (дата обращения: 28.05.2021).

¹⁴ Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.12.2016 по делу № А33-19673/2015.

¹⁵ Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.04.2017 по делу № А05-6581/2016.

входила в предмет проводимой проверки¹⁶, то есть определить реальные налоговые обязательства налогоплательщика. В противном случае это влечет необоснованное возложение на налогоплательщика обязанности по самостоятельной корректировке налоговых обязательств путем представления уточненной налоговой декларации за период, который является предметом налоговой проверки, — такие действия после завершения МНК не устраняют недоуверенность произведенного налоговым органом расчета сумм недоимки и не позволяет скорректировать пени и штраф, исчисленные налоговыми органами без учета произведенных корректировок по всем охваченным проверкой налогам¹⁷.

Вышеизложенные примеры судебной практики позволяют сделать вывод о необходимости привлечения специализированной аудиторской организации крупнейшими налогоплательщиками в отрасли нефти и газа с целью нивелирования рисков нарушения налогового законодательства, поскольку для исключения необоснованного занижения налоговых отчислений нефтегазовыми компаниями предусмотрен контроль доходов и расходов по правилам

трансфертного ценообразования, обязанность восстановления сумм ранее учтенных капитальных расходов в момент ввода в эксплуатацию основных средств или их реализации и иные.

Налоговый аудит не панацея от нарушений законодательства о налогах и сборах, но позволяет осуществлять долгосрочное планирование деятельности нефтегазовой отрасли снижая риски возникновения нарушений и издержки, связанные с привлечением к ответственности. Аудиторская деятельность имеет своей целью обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками при взаимодействии с органами финансового контроля посредством осуществления государственной политики в сфере финансов и обеспечения государственных и публичных интересов [5, с. 30]. Сложность налогообложения коррелирует со значительными суммами доначислений, поэтому отслеживание соблюдения налогового законодательства посредством взаимодействия с аудиторскими организациями, позволяет проявлять должную степень осмотрительности, хеджировать риски и оптимизировать налогообложение аудируемого лица.

¹⁶ Определение СК по ЭС ВС РФ от 26.01.2017 N 305-КГ16-13478.

¹⁷ Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2018 г. по делу № А81-2002/2017.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. *Каширина М. В.* Особенности налогового аудита и проблемные вопросы налогообложения нефтегазодобывающих компаний / *Аудитор*. — 2019. № 4. — С. 16–24 // [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38195685_67778146.pdf (дата обращения: 28.05.2021).
2. *Шепелева Д. В.* Государственный аудит в Российской Федерации: особенности реализации // *Legal Bulletin*. — 2020. Т. 5. № 4. — С. 178–189.
3. *Завьялов М. М.* Влияние экономической политики государства на устойчивый экономический рост субъектов Российской Федерации // *Самоуправление*. — 2021. № 3 (125). — С. 300–303.
4. *Юмаев М. М.* Направления развития системы налогообложения добычи твердых полезных ископаемых: автореф. дис. д.э.н. // [Электронный ресурс]. URL: <http://elib.fa.ru/avtoreferat/yumaev.pdf/download/yumaev.pdf> (дата обращения: 28.05.2021).
5. *Шепелев Д. В.* Цифровизация в современной России: пути и перспективы // *Legal bulletin*, 2020, том 5, — № 4. — С. 83.

REFERENCES:

1. *Kashirina M. V.* Features of tax audit and problematic issues of taxation of oil and gas producing companies / Auditor. 2019. No. 4. pp. 16–24 // [Electronic resource]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38195685_67778146.pdf (accessed: 28.05.2021).
2. *Shepeleva D. V.* State audit in the Russian Federation: features of implementation // Legal Bulletin. 2020. – Vol. 5. No. 4. – pp. 178–189.
3. *Zavyalov M. M.* The influence of the state's economic policy on the sustainable economic growth of the subjects of the Russian Federation. 2021. – No. 3 (125). – pp. 300–303.
4. *Yumaev M. M.* Directions of development of the taxation system for the extraction of solid minerals: autoref. diss. D. E. N. // [Electronic resource]. URL: <http://elib.fa.ru/avtoreferat/yumaev.pdf/download/yumaev.pdf> (accessed: 28.05.2021).
5. *Shepelev D. V.* Digitalization in modern Russia: ways and Prospects // Legal bulletin, 2020, volume 5, – No. 4. – p. 83.